

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

KADIROV Ramz Turabovich

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
professori*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836508>

IFODALI VA BADIY O'QISH BO'YICHA SOTIMXON INOMXO'JAYEV METODIKASI

ANNOTATSIYA

Maqola “Sahna nutqi” fanining rivojida muhim ahamiyat kasb etgan “Ifodali o‘qish asoslari”, “Badiiy o‘qish asoslari” kabi asarlar muallifi, san‘atshunoslik fanlari nomzodi, Sotimxon Inomxo‘jayevning soha pedagogikasida qoldirgan ilmiy merosi va dars o‘tishdagi o‘ziga xos metodikasiga bag‘ishlanadi. Asosan, bugungi yosh tadqiqotchilar uchun fanni o‘rganishda muhim manba hisoblangan asarlarning ahamiyati haqida so‘z boradi va metodikaga oid, talaba-aktyorlar uchun foydali ma’lumotlar hamda nutq ustida ishlash borasida qimmatli tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: ifodali o‘qish, badiiy o‘qish, badiiy so‘z, aktyorlik mahorati, sahna nutqi, metodika, xatti-harakat, so‘z, talaffuz.

МЕТОДИКА САТИМХОНА ИНАМХОДЖАЕВА ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ЧТЕНИЮ

АННОТАЦИЯ

Статья представляет собой научное наследие Сатимхона Инамходжаева, кандидата искусствоведения, автора таких трудов, как «Основы выразительного чтения», «Основы художественного чтения», получивших значение в развитии науки «Сценическая речь». А его вклад в область педагогики посвящен собственной методологии. В основном говорится о значении произведений, которые сегодня считаются важным ресурсом для современных молодых исследователей в познании науки, даются полезные сведения о методологии, ценные рекомендации по работе над речью для студентов-актеров.

Ключевые слова: выразительное чтение, художественное чтение, художественное слова, актерское мастерство, сценическая речь, методика, действие, слова, произношение.

SOTIMKHAN INOMKHOJAYEV'S METHODOLOGY FOR EXPRESSIVE AND ARTISTIC READING

ANNOTATION

The article is the scientific legacy of Sotimkhan Inomkhoyev, candidate of arts studies, the author of such Fundamental works as "Expressive reading" and "Artistic reading", which gained importance in the development of the science of "Stage speech", and his contribution to the field of pedagogy, is devoted to its own methodology. Mainly, it talks about the importance of the works, which are considered an important resource for today's young researchers in learning the science, and gives useful information about the methodology, for students-actors valuable recommendations for working on the speech.

Key words: expressive reading, artistic reading, artistic word, acting skill, stage speech, behavior, word, pronunciation.

Kirish. Sahna nutqining fan sifatida tarkib topishi va rivojlanishida avvalo buyuk rejissor va aktyorlarimizning faoliyati, so'ng fundamental tadqiqotlarning xizmati beqiyos. Ular asosida fanning tarixi, nazariyasi, metodikasi va amaliyotiga bag'ishlangan monografiya, darslik va o'quv qo'llanmalar, xrestomatiyalar yaratildi. Rejissor Mannon Uyg'urning tajribasi, professor Nazira Aliyevaning tashabbusi, professor Lola Xo'jayevaning yondashuvlari evaziga o'zbek sahna nutqi maktabi an'analari shakllandi, sohadagi yangi tadqiqotlarga yo'l ochildi, ta'lim tizimiga mos fan dasturi tayyorlashga ehtiyoj tug'ildi. Bu jarayonda san'atshunoslik fanlari nomzodlari Inoyatilla Po'latov va Sotimxon Inomxo'jayevlarning izlanishlarini alohida ta'kidlash zarur. I.Po'latov 1969-yili "O'zbek sahna nutqining shakllanish va rivojlanish masalalari" mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan bo'lib, o'zining ilmiy ishida fanni yaxlit tadqiq qilgan. Sotimxon Inomxo'jayev esa nazariy-metodologik jihatdan fan uchun qimmatli 1973-yili "Badiiy o'qish asoslari", 1978-yili A.Zunnunov bilan hammualliflikda "Ifodali o'qish asoslari", 1982-yili "Notiqlik san'ati asoslari" kabi asarlar yozib qoldirdi [1].

Bugungi kun o'zbek sahna nutqi maktabida ham S.Inomxo'jayevning ilmiy merosidan pedagoglarimiz dars jarayonlarida keng foydalanadi.

Asosiy qism. S.Inomxo'jayev A.Zunnunov bilan hammualliflikda yozgan "Ifodali o'qish" kitobida o'qish san'ati turlarini tasniflaydi. Emotsional ta'sir etish pedagogik metodikasi – bu jonli so'z ijrochiligi san'ati metodikasidir. Uning o'z tematikasi va vazifalari bo'lib, turli ko'rinishga, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga egadir.

1. Metodik o'qish – ajratib, urg'ulab o'qish.
2. Mantiqiy o'qish – mazmunga qarab o'qish.
3. Adabiy o'qish – grammatik va poetik qoidalar asosida o'qish.
4. Ifodali o'qish – tushunarli va ta'sirchan o'qish.
5. Badiiy o'qish – asarning ruhiga tamoman kirishish.

Ifodali o'qish san'ati ham ijrochilik xarakteriga egadir. U ham ijrochi, ham she'rxon deb ataladi. Ifodali o'qish san'ati – badiiy so'z ijrochiligining boshlang'ich asosi. Ifodali o'qish san'ati asosan she'rxonlikdan iborat bo'libgina qolmay, adabiyotning barcha turlarini qamrab olgan ijro yo'lidir. Ifodali o'qish san'ati – badiiy asarni o'qish va ijro etish orqali egallanadi. Ifodali o'qishda talaba-aktyor biror parchani yoki asarni o'qishdan oldin unda ifodalangan shart-sharoitni, muhitni aniqlab oladi va tinglovchida shu muhit haqida tasavvur uyg'otishga intiladi. Podsho saroyi, o'rmon, sinfxona. Turli sharoitda ijro turlicha bo'ladi.

Badiiy o'qish – emotsional ta'sirchan, estetik barkamol, badiiy yetuk jonli so'z san'atidir. So'z san'atida badiiy o'qiy olish darajasiga yetish uchun anchagina texnik, mantiqiy va emotsional asoslarni o'zlashtirish lozim.

"Sahna nutqi" pedagoglari fanni o'qitish uslublari sifatida S.Inomxo'jayevning "Ifodali o'qish asoslari" va "Badiiy o'qish asoslari" kabi asarlaridan hanuzgacha foydalanishining o'ziga xos sabablari bor.

“Ifodali o‘qish asoslari” o‘zbek adabiy tilining qonun-qoidalari asosida, ya’ni grammatik, leksik va fonetik xususiyatlari, tinish belgilari, gap qurilishi va so‘z mohiyatini o‘rganishga qaratilgan. “Badiiy o‘qish asoslari” esa ijrochilik bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, mantiqiy fikrlash, tizimli ifodalash, sodda qilib aytganda, Stanislavskiy ta’kidlaganidek ko‘rish, eshitish, hid bilish, ta’m bilish, sezish kabi muhim jihatlar orqali so‘z xatti-harakatini o‘rgatishga qaratilgan.

Metodikasi. Tadqiqotchi S.Inomxo‘jayev artikulyatsion mashqlar nutq tovushlari, ya’ni (diksiya)ning aniq talaffuzi ta’minlanishi uchun muhim o‘rin tutushini ta’kidlab, bu mashqlar muntazam qaytarilib turishi lozimligini aytadi. Muhimi, artikulyatsion mashqlarda hech qachon zo‘rama zo‘rakilik, ortiqcha kuchanish, chiranishga yo‘l qo‘ymaslik, aksincha, mo‘tadillik, erkinlikni ta’minlab, mashqlarni eng oddiy, soddasidan murakkablari tomon muntazamlikda o‘zlashtirish, nutq organlarini chiniqtirish, o‘rgatish yo‘li bilan borish kerakligini, aks holda mashqlar zarar keltirishi ham mumkinligini yozadi. Mashqlar qo‘llash davri, miqdori, uslubi talaba-aktyorning individual imkoniyatlariga bog‘liq. Tabiiy nuqsonsiz talaba-aktyorlar uchun esa bu odmigina takrorlash, mavjud bilimdan xabardor bo‘lib, talaffuz organlarini mustahkamlab olish sifatida yengilgina o‘tib ketiladi deydi olim. Bu mehnat kamchiligi bor talaba-aktyorlardan kelib chiqib, xatto bir necha yillar davom etishi mumkinligi ta’kidlanadi.

*San‘atshunoslik fanlari nomzodi
Sotimxon Inomxo‘jayev*

Masalan: talaba-aktyorda R undoshni Y yoki L, S undoshni SH shaklida talaffuz etish yoki tish orasidan gapirish, F, V tovushlarini to‘liq va aniq talaffuzi yetishmovchiligida tadqiqotchi S.Inomxo‘jayev yuqori va pastki lablarni “yalash”, “tarash” mashqlarida lablarni navbatma navbat tishlar oralig‘idan siqib chiqarib, tishlar bilan lablarni “tarash” va lablar mushaklarida mo‘tadillik, erkinlik paydo bo‘lishiga erishish mashqlarini taklif etadi. Til bilan “yalash” tilni lablar ustiga chiqarib, lablarning quruq qismini xo‘llagandek aylantirilishi lablar asab tolalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini aytadi. U lab, til, jag‘ mashqlari ketma ketliklarini oddiylikdan murakkabga qarab taklif kiritadi.

A. Lab mashqlari

1. Yuqori lab mashqi;
2. Pastki lab mashqi;
3. Birinchi va ikkinchi mashqlar navbatma navbat bajariladi;
4. Umumiy mashq (kavshash);
5. Yuqori labni “tarash” mashqi;
6. Pastki labni “tarash” mashqi;
7. Ikkala mashq navbatma navbat bajariladi;
8. Lablarni “cho‘chchaytirish” mashqi;
9. Lablarni “aylantirish” mashqi.

B. Til mashqlari

1. Tilni chiqarish va tortish mashqi;
2. Lablarni til uchi bilan “yalash” mashqi;
3. Yuzlarni til bilan “turtish” mashqi;
4. Tilni tishlar atrofida aylantirish mashqi;

V. Jag‘ mashqlari uchun eng sodda ammo hayotiy jarayonda uchraydigan holatlarni misol tarzida taklif etadi

1. Esnash mashqi;
2. Jag‘ni oldinga harakat qilish mashqi;
3. Jag‘ni ikki yonga harakat qilish mashqi;
4. Kavsh qaytarish mashqi.

Bu talaba-aktyorning o'z hayot tarziga sinchkovlik bilan nazar solishga o'rgatuvchi mashqlar sirasiga kiradi. Chunki tadqiqotchi yuqoridagi mashqlarni ko'zgu oldida bajarilishi o'ta muhimligini, aks holda mashqlar noto'g'ri, ortiqcha, bo'rttirishlar bilan bajarilayotganini sezmay qolishi mumkinligini ta'kidlab, mashqlarni ortiqcha kuch sarflamasdan, qomatni ko'tarib, ko'krak qafasini yozib, to'g'ri, erkin holda turish yoki o'tirish lozimligini uqtiradi.

Xamkasblari bilan

Talaba-aktyor sahna nutqi texnikasi bilan institutda ikki yil muntazam ustoz nazoratida yakka ish tartibiga asoslangan jadval asosida shug'ullanib, o'ziga yarasha, mehnatiga mos natijaga erishadi. Ba'zan viloyatdan kelgan talabalarda uchraydigan talaffuz meyorlari buzilishi hollariga ko'z yumishga to'g'ri keladi. Talaba-aktyor qiz yoki yigit o'ta ko'rkam, jozibali, sahnaga chiqqanining o'zida hali gapirmayoq kuzatuvchilarda yoqimli, sahnaga mos ekan degan tuyg'uni uyg'otadi.

Qo'shiq kuylash mahorati bilan "qoyil, bo'lar ekanku" deb xursand ham bo'lamiz. Ammo gapirish yoki to'rt qator she'r o'qishga kelganda she'va, lahja, mahalliy nutq, tovushlar poyma-poyligi, kelishiklar o'rinsizligi, noo'rin ishlatilishi hollariga duch keladi. Ayniqsa, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand viloyat maktablarini tugatganlar orasida ba'zan i tovushi o'rniga e, e tovushi o'rniga esa i tovushini ishlatish holatlari uchraydi.

Institut tadbirlaridan lavxa

O va o' tovushlarining noto'g'ri talaffuzi va yoki eng ko'p uchraydigan holat s-z-l-r tovushlarini chala yoki buzib talaffuz etish holatlari asosan nutq texnikasining diksiya va orfoepiya qismlari zimmasiga tushadigan ishlar turkumidandir. Bularni tuzatish, bartaraf etish uchun tovushlar ustida ishlaganda fonetika, filologiya, lingvistika, grammatika, orfografika, logopediya, orfoepiya kabi yo'nalishlarni anglash, tushunish, bilish, ko'nikma va malaka hosil qilish talaba-aktyorda beixtiyoriy, ya'ni o'ylab o'tirmay tabiiy, to'g'ri talaffuz etish mahoratini yaratadi. Aslida shu mahorat darajasi talaba-aktyorning davlat kirish imtixonlarida saralanadi. Ijro mahorati bor deb topilgan nutq egalarini ularga sahna nutqi maktabining sirlarini egallashda imkoniyati bor deb topilsa institutga qabul qilish uchun yuqori ball bilan baholanadi. Bu jarayonlarni teran anglagan S.Inomxo'jayev metodikaga jiddiy e'tibor qaratgan.

Dikson mashqlar – nutq tovushlaridagi nuqsonlarni bartaraf etish, talaffuzni aniq va yorqinlashtirish maqsadida uyushtirilgan ishlarga aytiladi. Masalan:

1. I-E-A-O-O'-U-I unililarni aniq, ravshan va adabiy talaffuz etish.
2. Har bir unli tovushni navbatma-navbat urg'u bilan aytish.
3. Unililarni kombinatsion talaffuz etish.

S.Inomxo‘jayev unli-undosh tovushlar ko‘p uchraydigan tez aytishlar, she‘riy-nasriy matnlar mashqlarini berib, ularni muntazamlikda olib borishni samarali deb bilgan. Bu yo‘lda quyidagilarni muhim hisoblagan:

1. Ovoz mashqlari doimo nafas bilan bog‘lab olib boriladi.

2. Natijaga erishish uchun, tana ayniqsa bo‘yin-bosh, tomoq-burun mushaklari, erkin, ozod, sokin holatda bo‘lishi kerak.

3. Butun tana erkin, mushaklarda siqqlik qolishiga yo‘l qo‘ymaslik zarur.

Pichirlab to‘liq ovoz, yarim ovoz, aks-sado tarzida bajarilishi tadqiqotchi S.Inomxo‘jayev tomonidan o‘ta mufassal ishlangan va shu kungacha asos vazifasini o‘tab kelmoqda.

Metodika mohiyatini adabiy tilni badiiy tilga, ya‘ni kitobiy-yozma nutqni hayotiy-sahna nutqiga aylantirish jarayonlarida ularning eshutilishi, yetib borishi, tushunarli bo‘lishi, ayniqsa ta‘sirchan bo‘lib, partnyor va tomoshabinni o‘z fikriga ishonтира olish yo‘llari va undagi ovozning o‘rni, intonatsiyasi haqidagi qimmatli uslublar tashkil etadi.

O‘g‘il yoki qiz talaba-aktyorga erkakcha gapirish vazifa bo‘lib, bu orqali chiyillab, ming‘illab, burun ostida gapirish, ochiq-yoyiq, shang‘illagan, yoqimsiz ovozlarda tarbiyalanadi. To‘g‘ri, talabaning o‘ziga yoki yon-atrofidagilarga erishroq, notabiiydek tuyuladi. Ammo shunday bo‘lsagina u mashqni vazifasini to‘g‘ri anglaydi, tushunadi va qo‘llay boshlaydi. Aks holda, u oddiy va hamma kabi gapirib, sahna nutqini chetlab o‘tadi. Bu mashq umrbod bajariladi. Shunda talaba o‘z ovozi bilan tabiiy do‘rillash, yoqimli bariton, bas paydo bo‘layotganini sezadi, ya‘ni “nar” ovoz shakllanadi.

Talaba-aktyor o‘z ona tili qoidalarini sahnaviy ijro pallasida sof saqlay bilishi zarur. Aks holda, go‘zal ijro, aniq, puxta, ishonchli poydevordan mahrumligi sezilib, to‘laqonli ijro, obraz yaratishda oqsoqlik, ishonchsizlik paydo qilib, avval miyada fikrlar chalkashi, so‘ng nutqda tutilish, to‘xtash, aniqlay olmay dudug‘lanish kabi hollar yuzaga kelib, talaba-aktyor nega?, nima uchun?, nima istab? bu matnlarni aytayotganini anglab yetolmay qoladi va bu tushunmay ijro qilishdek “sohtalik”ni, yuzakilikni paydo qilishi bilan xavfli bo‘ladi.

Xulosa va taklif. Sahna nutqi fanining taraqqiyotida Sotimxon Inomxo‘jayev kabi olimlarning ilmiy merosi, qoldirgan metodikasi qimmatli bo‘lib, sohaning kelajakdagi istiqbolini ta‘minlaydi. Ularni o‘rganish orqali anglash mumkinki, har bir unli va undoshlar o‘z o‘rni va bajaruvchi vazifasiga ko‘ra to‘g‘ri talaffuzda eshutilishining nazariy bilimlarini chuqur egallash zaruriyati ko‘rinmoqda. Ehtimol, tabiiy talaffuz jarayonida bu muammo tug‘dirmas. Ammo diletant ijro va san‘atning darajalarini farqlash bu talaba-aktyorning intellektini shakllantiradi va uni haqiqiy ziyoli, komil shaxs bo‘lib, to‘g‘ri shakllanishiga asos bo‘ladi.

Texnik mashqlar – adabiy matnlarda o‘z o‘rnini topishi va talaba-aktyor bu bilimni ijro jarayonida qo‘llay olish ko‘nikmasiga mustahkam, puxtaroq erishmog‘ini ta‘minlovchi amaliy jarayon. Bu jarayon ustoz-shogird an‘anasi, yakkama-yakka ishlash jarayonidagina samarali bo‘lishi ravshandir.

Ovozni tomoshabinga yo‘naltirib gapirish – bu tomoshabin qarshisiga kelib olib sahna oldida unga qarab ma‘ruza o‘qish emas, tasavvur qiling. Siz Hamlet rovida Laert bilan jang sahnasidasiz. Kurash hayot-mamot masalasi, qo‘lda qilich, sakraysiz, yugurasiz, qilgaysiz, qochasiz, bostirib borasiz, himoyalanasiz. Qilichlar to‘qnashib Laert ro‘parasida gapirasiz. Mana ovozning turlanishi, shu holatlarning barchasini o‘ziga xos ohang, intonatsiyasi, rang-baranglikda ovozni egilishi, o‘ynoqiligi holatlarni ishonarli baholash ishlarini bajarib, yana tomoshabinni unutishga haqqimiz yo‘q. Chunki bu ishlarni men aktyor o‘z partnyorim bilan tomoshabin uchun ishlayapman. Shunda sahnadagi aktyor sahnaga yon taraf yoki orqasi bilan turibdimi farqi yo‘q, uni ovozi sahnada tomoshabin zalining bosh qatoriga yetib borishi shart. Buning uchun ovozni parvozi, dona-dona holda va uzilmagan holda ishlatilish malakasi kerak bo‘ladi. Katta ustozlar ovozingni yo‘naltir emas, “ovozingni ot” sahnaga orqa qilib tursang ham. So‘zlarni o‘ng yoki chap tarafda tomoshabinga “ot” deb tushuntirishgan. Demak, ovozning mayinligi, yoqimlilik, uning baquvvatligi, erkak nar ovozlari og‘izni to‘liq gapirishni, “otish”ni bilishga zaruriyat tug‘diradi.

IQTIBOSLAR

1. S.Inomxo‘jayev. Badiiy o‘qish asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1973.
2. S.Inomxo‘jayev. A.Zunnunov. Ifodali o‘qish asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
3. S.Inomxo‘jayev. Notiqlik san’ati asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1982.